

NOFILOLOGIK TA'LIM YO'NALISHLARDA INGLIZ TILI O'QITISH METODLARI

Buriyeva Sora Salohitdinovna

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Email: buriyevasora@gmail.com

Anotasiya:

Ushbu maqolada nofilologik ta'lim yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitish va hozirgi kunda bu yo'nalishlarda chet tilini o'rganishning muhim tomonlari yoritib berilgan. Shuningdek hozirgi kunda chet tilini o'rganishning afzallik tomonlari haqida ham fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: integrasiya, nofilologik, ko'nikma, malaka, mahorat, samarali

XXI asrda globallashuv va integrasiya jarayonlari inson faoliyatining barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatib, kasbiy yo'naltirilgan muloqotga bo'lgan ehtiyoj katta ahamiyatga ega bo'lgan yangi davrni boshlab berdi. Zamonaviy, doimo o'zgarib borayotgan voqelik nafaqat kasbiy mahorat va ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki til aloqasi sohasida yuqori malakali mutaxassislar bo'lishi kerak bo'lgan mutaxassislarga yuqori talablarni qo'yadi.

Chet tilini samarali o'qitish va ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish Davlat ta'lim standartiga mos ravishda olib borilishi bilan bir qatorda chet tili o'rganuvchilarini zamon talabi hisoblangan mustaqil qarorlar qabul qilishga, tanqidiy fikrlashga va shu bilan birga bo'lajak chet tili o'qituvchilarini kasb mahoratlarini puxta egallashlariga qaratilishi lozim.

Boshqa soha vakillari ingliz tilini o'rganishlari nimani anglatadi? Degan savol tug'ilishi mumkin, bunga javob tarzida: shifokor, uchuvchi, mexanik, dizayner, kimyogar, biznesman va boshqa kasb egalarining o'z yo'nalishi bo'yicha kelajakda egallab turgan kasbini rivojlantirish maqsadida ingliz tilini o'rganishlari nazarda tutiladi va bu ilm fanda ingliz tilini maxsus maqsadlar uchun o'qitish ESP (English for specific purposes) deb yuritiladi.

Tilshunos bo'lmagan boshqa soha vakillari uchun ESP o'qitish EGP dan anchagina farq qiladi va o'qituvchi va o'quvchidan ham katta ma'suliyat talab qiladi.

Ingliz tilini an'anaviy (offlayn) tarzda samarali o'qitish uchun taklif qilingan texnologiyalar talabani mustaqil ravishda, ijtimoiy o'zaro munosabatga kirishib chet tilini o'rganish g'oyasini olg'a suruvchi ijtimoiy konstruktivizm

nazariyasiga hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va metodlarga asoslangan. Ma'lumki, chet tili mashq va topshiriqlar yordamida o'rganiladi, shuning uchun ham an'anaviy ta'limni samarali tashkil etish uchun taklif etilgan texnologiyalarda mashqlar tizimi ilmiy tahlil qilindi. Xorijiy tilni o'qitishda mashq va topshiriqlarning o'rnini D. Nunan (8), J. Willis (12), J. Richards va T. Rodjers (9), V.A. Buxbinder (4), A.N. Shukin (11), I.L. Bim (2), V.I. Andriyanova (1), V.A. Brilova (3), J.J. Jalolov (6), M. Djusupov (5), S. Saidaliyev (10) va E. Lagaylar (7) tomonidan ilmiy tadqiq etilgan. Ingliz tilini samarali o'qitish uchun mashqlarni to'g'ri tizimlash va munosib ketma-ketlikda bajarish lozim, bu esa, albatta, ilmiy izlanishlar asosida amalga oshiriladi.

Ingliz olimi D. Nunan chet tilini o'rganish uchun topshiriqlarni ularning maqsadidan kelib chiqqan holda quyidagi ikki turga bo'lishni taklif qiladi: 1) autentik mashqlar — real hayotda tilni amaliy qo'llashga mo'ljallangan topshiriqlar;

2) pedagogik mashqlar — o'quvchilarning bilimni maqsadli ravishda takomillashtirishga mo'ljallangan topshiriqlar ingliz tilini samarali o'qitishda sinov mashqlarini quyidagi texnologiya orqali bajarish maqsadga muvofiq. Talabalarning mustaqil ingliz tilini o'rganishga undash maqsadida darslikdagi tayyor mashqlar emas, balki ularni moslashtirib foydalanish lozim.

Retseptiv til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun tinglab tushunish va o'qib tushunish mashqlarini quyidagicha moslashtirish lozim: talabalar ingliz tilidagi matnni tinglab yoki o'qib bo'lgach, o'qituvchi tomonidan tayyorlangan

yoki darslikda berilgan savollarga javob berish o'rniga, o'quvchilar o'zlari matn yuzasidan savollar, to'g'ri/noto'g'ri mashqi uchun matn asosida to'g'ri/noto'g'ri gaplar tuzadilar. So'ng talabalar tengdoshlarining ingliz tilidagi matnni tushunganini tekshirish uchun o'zlari tuzgan savollarni so'rashlari va tengdoshlarining savollariga javob berishlari lozim bo'ladi. Albatta, avval tayyor, faqat javobini topadigan mashqlarni bajargan talabalar uchun bunday mashqlar qiyin va zerikarli tuyulishi tabiiy. Bunday qiyinchilikni bartaraf etish uchun dars davomida moslashtirilgan mashqlardan birdaniga to'liq emas, balki har bir darsda birma-bir foydalanish maqsadga muvofiq. Shunda talabalar moslashtirilgan sinov mashqlarini qiyinchiliksiz bajara oladi. Bunday mashqlarni bajarish orqali filologik yo'nalish talabalari nafaqat ingliz tilini o'rganadilar, balki bo'lajak o'qituvchi sifatida o'zlari mashqlarni til o'rganuvchilarga moslab o'zgartirishlar kiritish kabi kasb mahoratini ham rivojlantiradilar.

Talabalarining oliy ta'lim muassasasida ta'lim olish davrida zamonaviy o'quv – uslubiy materiallar bilan ta'minlash hamda ilg'or xorijiy texnologiyalarni qo'llagan holda mashg'ulotlarni olib borishni yanada takomillashtirish taqozo etiladi. Nofilologik muassasalarida ingliz tilini o'qitish sifatini takomillashtirish quyidagi omillar bilan bevosita bog'liqdir:

1. Ingliz tilini biladigan yuqori malakali yangi avlod mutaxassislariga ehtiyojning oshib borishi:
2. Oliy ta'lim muassasasiga qabul qilingan birinchi kurs talabalarining ingliz tili bo'yicha savodxonligi pastligi:
3. Talabalarining o'zga tilga xos kommunikativ kompetensiyalarni turli darajada o'zlashtirganligi:
4. O'zga tilga xos kommunikativ kompetensiyalarni o'zlashtirishda talabalarining o'quv-metodik individualligini ta'minlashga yo'naltirilgan o'quv adabiyotlarining yetarli emasligi va h.k.

Bugungi kunda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish ingliz tilini o'rganishda eng so'nggi interaktiv manbalarni, jumladan

so'nggi avlod kompyuterlari, internet television dasturlar, gazeta va jurnallarni yaratmoqda. Yuqorida aytilganlarning barchasini amalda qo'llash juaa muhimdir. Bu talabalarning tarjima qilinadigan til tarixi, madaniyati, urf-odatlarini mamlakatiga bo'lgan qiziqishini uyg'otishga yordam beradi va kelajakda zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga ko'maklashadi.

Dunyoda ilm fanning jadal rivojlanishi hamda globallashuv jarayoni natijasida ingliz tili o'rganish shunchaki til o'rganish shunchaki til o'rganish uchun emas, balki ma'lum bir soha yoki yo'nalish bilan hamkorlikda o'rganishni taqozo qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vohobov M.M. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'qitish sifati monitoring.- T., 2016.
2. Galaskova N.D. Sovremennaya metodika obucheniya innostrannim yazikam.-M., 2013
3. Robinson ESP today 1991.
4. Jamol Jalolov. Chet tilini o'qitish metodikasi.
5. Anthony.L. Defining English for specisic purposes and the role of the ESP ptactitioner. 1997.